

PROJETO FGB - 2024

TÍTULO: Ciência, tecnologia e inovação: Integrando saberes na sociedade

ÁREAS ENVOLVIDAS

- Linguagens
- Humanas
- Ciências da Natureza
- Matemática

PROFESSORES

Todos os professores da Formação Geral Básica

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Terceiro bimestre com produto final apresentado no início do quarto bimestre.

16/10 - Início

25 a 29/11 - Mostra

JUSTIFICATIVA

A ciência nunca foi tão vivenciada no dia a dia de nossas vidas e também nunca foi tão atacada. Tornar o nosso estudante ciente de sua importância e fazê-lo envolver-se com seu processo de conhecimento e aplicação converge para o objetivo deste projeto.

PÚBLICO ALVO

Todas as turmas/anos dos cursos Técnico em Administração e Informática do Ensino Médio do CEEP Prof. Hélio Xavier de Vasconcelos.

OBJETIVOS

ENSINO:

- Oferecer ao estudante, com diferentes estratégias, a importância da ciência por meio de seu desenvolvimento ao longo do tempo.
- Provocar o estudante a observar a evolução da humanidade por meio da ciência, seja em seus aspectos linguísticos, científicos, sociológicos, históricos, antropológicos, etc.

APRENDIZAGEM:

- Compreender que não há dissociação entre ciência, tecnologia e inovações;
- Saber que os saberes são interligados e complementares em sua construção e disseminação;
- Identificar a sociedade como construtora e transformadora de contextos históricos;
- Entender que a ciência é uma produção humana que parte da observação, experimentação e construção social;

- Aprender que a linguagem é uma ação humana que possui o poder de difundir a complexa relação entre teoria e prática.

COMPETÊNCIAS

CRONOGRAMA DE SUGESTÕES PARA SALAS TEMÁTICAS

TURMA	SUBTEMA	OBJETOS DE CONHECIMENTO	PROFESSOR (proposta)	PROFESSORES ORIENTADORES
1ª A ADM	A ORIGEM DO UNIVERSO E SUAS INOVAÇÕES SOCIAIS E TECNOLÓGICAS	BIG-BANG EVOLUÇÃO HUMANA: DAS CAVERNAS À PROPRIEDADE PRIVADA USO DO FOGO E OS METAIS	Lula Borges Rafael Marcela Ana	Lula Borges Joelson Marcela Ana Articuladora: Iara
1ª B ADM	AS INOVAÇÕES CLÁSSICAS QUE MUDARAM O MUNDO	KEMET/EGITO – ESCRITA ADRINKA E PROCESSO CIENTÍFICO DA MUMIFICAÇÃO MESOPOTÂMIA – INOVAÇÕES DA AGRICULTURA: DIQUES, BARRAGENS E CANAIS DE IRRIGAÇÃO FENÍCIOS – COMÉRCIO NO MARÍTIMO E HIBRIDIZAÇÃO CULTURAL	Lula Borges Rafael Léo Marcela Ana	Joelson Lula Borges Marcela Ana Articuladora: Iara
1ª A INF	A TECNOLOGIA DE IXADA PELAS CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS E ESQUECIDAS	REINOS DOS FARAÓS NEGROS: KUSH E NÚBIA GRÉCIA ROMA ATENAS IMPÉRIO ROMANO	Lucas Marcelo Ana	Joelson Lula Borges Marcela Ana Articuladora: Iara

2ª A ADM	AS MUDANÇAS DO MUNDO AGRÍCOLA NA ERA MEDIEVAL	FEUDALISMO TECNOLOGIAS: ARADO CHARRUA RÉDEAS AUSÊNCIA DA CIÊNCIA CAÇA ÀS BRUXAS RENASCIMENTO	Lula Borges Daniel Marcela	Lucas Daniel Marcelo Francisco Articuladora: Sandra
2ª B ADM	AS SOCIEDADES INVADIDAS E EXTERMINADAS DA AMÉRICA	MAIAS INCAS ASTECAS OLMECAS	Rafael Dayvison Lucas Paulo	Lucas Daniel Marcelo Francisco Articuladora: Sandra
2ª A INF	VIAGEM FILOSÓFICA EM MEIO A REVOLUÇÕES E FORÇA DE TRABALHO ESCRAVO	AS GRANDES NAVEGAÇÕES ILUMINISMO MOVIMENTOS DE ESCRAVIZAÇÃO NO BRASIL REVOLUÇÃO FRANCESA	Lula Borges Léo Mariana Francisco	Lucas Daniel Marcelo Francisco Articuladora: Sandra
2ª B INF	REVOLUÇÕES QUE MUDARAM A SOCIEDADE MODERNA	REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 2ª E 3ª ONDA REVOLUÇÕES NAS AMÉRICAS INDEPENDENTES	Mariana Daniel Lucas	Lucas Daniel Marcelo Francisco Articuladora: Sandra
3ª C INF	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS	A IMPORTÂNCIA DO AÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E TRANSPORTES (GEO) -	PROF. TUTOR: PAULO	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael

	QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE			Articuladora: Manuela
3ª B INF		A LINGUAGEM E A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO (EBER; DAYVISON)	PROF. TUTOR: EBER E DAYVISON*	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael Articuladora: Manuela
3ª A INF	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	A FÍSICA NAS GRANDES GUERRAS (RAFA)	PROF. TUTOR: RAFA	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael Articuladora: Manuela
3ª B ADM	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	MULHER NO MUNDO DOS CIÊNCIAS (MARI)	PROF. TUTOR: MARI.	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael Articuladora: Manuela

3ª A ADM	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	**A MATEMÁTICA NO MUNDO DAS IA (LEO E BIO)	PROF. TUTOR: LEO	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael Articuladora: Manuela
---------------------------	--	---	---------------------	--

PROJETO FGB 2024- MODIFICADO APÓS REUNIÃO COM A EQUIPE

TÍTULO: Ciência, tecnologia e inovação: Integrando saberes na sociedade

TURMA	SUBTEMA	OBJETOS DE CONHECIMENTO	PROFESSOR/ARTICULADOR E TUTOR	PROFESSORES ORIENTADORES
1ª A ADM	A ORIGEM DO UNIVERSO E SUAS INOVAÇÕES SOCIAIS E TECNOLÓGICAS	<p>A HISTÓRIA DO SURGIMENTO DOS NÚMEROS (MATEMÁTICA)</p> <p>ESCRavidÃO E SERVIDÃO NO MUNDO ANTIGO E A ESCRavidÃO MODERNA (HISTÓRIA E ANA GUERRA)</p> <p>A QUÍMICA EXISTENTE NO PROCESSO DE MUMIFICAÇÃO (MARCELA)</p> <p>HISTÓRIA DA ARTE (LULA)</p>	<p>ARTICULADORA: IARA</p> <p>PROFESSOR TUTOR: ANA GUERRA</p>	<p>Lula Borges</p> <p>Joelson</p> <p>Marcela</p> <p>Ana</p>
1ª B ADM	AS INOVAÇÕES SOCIAIS QUE MUDARAM O MUNDO	<p>A HISTÓRIA DO SURGIMENTO DOS NÚMEROS (MATEMÁTICA)</p> <p>ESCRavidÃO E SERVIDÃO NO MUNDO ANTIGO E A ESCRavidÃO MODERNA (HISTÓRIA E ANA GUERRA))</p> <p>A QUÍMICA EXISTENTE NO PROCESSO DE MUMIFICAÇÃO (MARCELA)</p> <p>HISTÓRIA DA ARTE (LULA)</p>	<p>ARTICULADORA: IARA</p> <p>PROFESSOR TUTOR: JOELSON E MARCELA</p>	<p>Joelson</p> <p>Lula Borges</p> <p>Marcela</p> <p>Ana</p>

1ª A INF	A TECNOLOGIA DEIXADA PELAS CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS	<p>A HISTÓRIA DO SURGIMENTO DOS NÚMEROS (MATEMÁTICA)</p> <p>ESCRavidÃO E SERVIDÃO NO MUNDO ANTIGO E A ESCRavidÃO MODERNA (HISTÓRIA E ANA GUERRA))</p> <p>A QUÍMICA EXISTENTE NO PROCESSO DE MUMIFICAÇÃO (MARCELA)</p> <p>HISTÓRIA DA ARTE (LULA)</p>	<p>ARTICULADORA: IARA</p> <p>PROFESSOR TUTOR: LULA BORGES</p>	<p>Joelson</p> <p>Lula Borges</p> <p>Marcela</p> <p>Ana</p>
2ª A ADM	FEUDALISMO E RENASCIMENTO	<p>FEUDALISMO E RENASCIMENTO - HISTÓRIA</p> <p>REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NA BIOLOGIA</p> <p>REVOLUÇÕES QUE TRANSFORMARAM A CIÊNCIA E A VIDA MODERNA</p> <p>AS GRANDES NAVEGAÇÕES - AS CULTURAS DOS PAÍSES COLONIZADOS. (AS LÍNGUAS - EVOLUÇÃO E INFLUÊNCIA)</p>	<p>ARTICULADORA: SANDRA</p> <p>PROFESSOR TUTOR: DANIEL</p>	<p>Lucas</p> <p>Daniel</p> <p>Marcelo</p> <p>Francisco</p>
2ª B ADM	FEUDALISMO E RENASCIMENTO	<p>FEUDALISMO E RENASCIMENTO - HISTÓRIA</p> <p>REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NA BIOLOGIA</p> <p>REVOLUÇÕES QUE TRANSFORMARAM A CIÊNCIA E A VIDA MODERNA</p> <p>AS GRANDES NAVEGAÇÕES - AS CULTURAS DOS PAÍSES COLONIZADOS. (AS LÍNGUAS - EVOLUÇÃO E INFLUÊNCIA)</p>	<p>ARTICULADORA: SANDRA</p> <p>PROFESSOR TUTOR: FRANCISCO</p>	<p>Lucas</p> <p>Daniel</p> <p>Marcelo</p> <p>Francisco</p>

2ª A INF	FEUDALISMO E RENASCIMENTO	FEUDALISMO E RENASCIMENTO - HISTÓRIA REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NA BIOLOGIA REVOLUÇÕES QUE TRANSFORMARAM A CIÊNCIA E A VIDA MODERNA AS GRANDES NAVEGAÇÕES - AS CULTURAS DOS PAÍSES COLONIZADOS. (AS LÍNGUAS - EVOLUÇÃO E INFLUÊNCIA)	ARTICULADORA: SANDRA PROFESSOR TUTOR: MARCELO	Lucas Daniel Marcelo Francisco
2ª B INF	FEUDALISMO E RENASCIMENTO	FEUDALISMO E RENASCIMENTO - HISTÓRIA REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NA BIOLOGIA REVOLUÇÕES QUE TRANSFORMARAM A CIÊNCIA E A VIDA MODERNA AS GRANDES NAVEGAÇÕES - AS CULTURAS DOS PAÍSES COLONIZADOS. (AS LÍNGUAS - EVOLUÇÃO E INFLUÊNCIA)	ARTICULADORA: SANDRA PROFESSOR TUTOR: LUCAS	Lucas Daniel Marcelo Francisco
3ª C INF	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	A IMPORTÂNCIA DO AÇO NO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E TRANSPORTES (GEO) -	ARTICULADORA: MANUELA PROF. TUTOR: PAULO	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael

3ª B INF	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	A LINGUAGEM E A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO (EBER; DAYVISON)	ARTICULADORA: MANUELA PROF. TUTOR: EBER E DAYVISON*	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael
3ª A INF	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	A FÍSICA NAS GRANDES GUERRAS (RAFA)	ARTICULADORA: MANUELA PROF. TUTOR: RAFA	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael
3ª B ADM	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	<input type="checkbox"/> MULHER NO MUNDO DOS CIÊNCIAS (MARI)	ARTICULADORA: MANUELA PROF. TUTOR: MARI.	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael
3ª A ADM	A PESQUISA CIENTÍFICA E AS GRANDES DESCOBERTAS QUE IMPACTARAM O CURSO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE	**A MATEMÁTICA NO MUNDO DAS IA (LEO E BIO)	ARTICULADORA: MANUELA PROF. TUTOR: LEO	Mariana Leonardo Eber Paulo Dayvison Rafael

METODOLOGIA

AVALIAÇÃO

Este projeto escolar interdisciplinar, contempla uma necessária reflexão de professores e estudantes diante das constatações naturais que trará, assim, enquanto processo avaliativo, a contemplação dos princípios da avaliação formativa, continuada e somatória, tornando uma ação prática e teórica com critérios de qualidade que permeiam a participação mútua e interdisciplinar sendo indispensável, além de proporcionar a pesquisa investigativa e bibliográfica na construção dos saberes e desenvolvimento cognitivo. Sendo assim, serão analisados enquanto critérios avaliativos para o processo somatório, que as atividades inerentes ao período de estudo possam ser contabilizadas em 5,0 pontos para participação, assiduidade e compromisso.

CRONOGRAMA - 2AS SÉRIES SANDRA - MARCELO/DANIEL/FRANCISCO/LUCAS		
DATA	TEMA/CONTEÚDO	RESPONSÁVEIS
21/10/2024	Apresentação do projeto - Todos os estudantes. 21/05: 3ª séries - 4º e 5º horários 21/05: 2ª séries - 6 e 7º horários 21/05: 1ª séries - 8º e 9º horários Falar da proposta geral - concurso de redação	PCA - CP
22 A 25/10	Início - Trabalhar conteúdos	Iniciar conteúdos - Coletar sugestões para finalização - Articulação geral do projeto.
28/10 A 01/11	Trabalhar conteúdos	Articular com os demais professores possíveis conteúdos interdisciplinares
04 a 08/11	Trabalhar conteúdos	Apresentar para a professora articuladora e demais colegas sobre a apresentação final
11 a 15/11	Trabalhar conteúdos	Desenvolvimento dos conteúdos relacionados ao projeto.

18 a 22/11	Finalização e organização das produções.	Programação de ensaios e organização da apresentação final.
25/11	Aula Normal	Desenvolvimento dos conteúdos relacionados ao projeto. Ensaios quando necessário.
26/11	Organização dos espaços	Organização dos espaços
27 e 28/11	Mostra	Mostra final
29/11	Avaliação final - Equipe Reorganização dos espaços - Estudantes e tutores para verificar	Reorganização dos espaços - Estudantes - Acompanhamento dos tutores.

CRONOGRAMA - 3ª SÉRIES MANUELA - PAULO; EBER; DAYVISOM; RAFA; MARI; LEO.		
DATA	TEMA/CONTEÚDO	RESPONSÁVEIS
21/10/2024	Apresentação do projeto - Todos os estudantes. 21/05: 3ª séries - 4º e 5º horários 21/05: 2ª séries - 6 e 7º horários 21/05: 1ª séries - 8º e 9º horários Falar da proposta geral - concurso de redação	PCA - CP
22 A 25/10	Início - Trabalhar conteúdos	Iniciar conteúdos - Coletar sugestões para finalização - Articulação geral do projeto.
28/10 A 01/11 (prof. tutor da turma, deixar orientação de atividades para o professor de	Professores trabalham conteúdos nas turmas e deixam encaminhadas atividades para orientação acadêmica. 3C INF - PAULO: 3B INF - EBER E DAYVISOM:	Alunos, Professores e Prof Articulador.

<p>orientação acadêmica).</p>	<p>3A INF - RAFA:</p> <p>3B ADM - MARI:</p> <p>3A ADM - LEO: ghug</p>	
<p>04 a 08/11 (prof. tutor da turma, deixar orientação de atividades para o professor de orientação acadêmica).</p>	<p>Professores trabalham conteúdos nas turmas e deixam encaminhadas atividades para orientação acadêmica.</p> <p>3C INF - PAULO:</p> <p>3B INF - EBER E DAYVISON:</p> <p>3A INF - RAFA:</p> <p>3B ADM - MARI:</p> <p>3A ADM - LEO:</p>	<p>Alunos, Professores e Prof Articulador.</p>
<p>11 a 15/11 (prof. tutor da turma, deixar orientação de atividades para o professor de orientação acadêmica).</p>	<p>Professores trabalham conteúdos nas turmas e deixam encaminhadas atividades para orientação acadêmica.</p> <p>3C INF - PAULO:</p> <p>3B INF - EBER E DAYVINSON:</p> <p>3A INF - RAFA:</p> <p>3B ADM - MARI:</p> <p>3A ADM - LEO:</p>	<p>Alunos, Professores e Prof Articulador.</p>
<p>18 a 22/11 (prof. tutor da turma, deixar orientação de atividades para o professor de orientação acadêmica).</p>	<p>Professores trabalham conteúdos nas turmas e deixam encaminhadas atividades para orientação acadêmica.</p> <p>3C INF - PAULO:</p> <p>3B INF - EBER E DAYVISOM:</p> <p>3A INF - RAFA:</p> <p>3B ADM - MARI:</p> <p>3A ADM - LEO:</p>	<p>Alunos, Professores e Prof Articulador.</p>
<p>25/11</p>	<p>Aula Normal</p>	<p>Desenvolvimento dos conteúdos relacionados ao projeto. Ensaios quando necessário.</p>

26/11	Organização dos espaços	Organização dos espaços
27 e 28/11	Mostra	Mostra final
29/11	Avaliação final - Equipe Reorganização dos espaços - Estudantes e tutores para verificar	Reorganização dos espaços - Estudantes - Acompanhamento dos tutores.

MATERIAL NECESSÁRIO

IT EM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO ITEM	TURMA	BREVE RELATO DA EXPOSIÇÃO QUE SERÁ REALIZADA EM SALA DE AULA
01	5 kg 10 fls 1 tb 20 unid 2 unid 5 m 2 tb 5 unid 1 unid 3 rolos 6 unid 10 m 5 unid	gesso papel paraná tinta guache de 200 ml - 1 de cada (verde, amarelo, azul, vermelho, branco) bastões de cola para pistola pistola algodãozinho cru cola branca de 1 l pincel nº 8 impressões (banner de entrada e pesquisas) fita adesiva branca cabides de roupa TNT preto tesouras grandes	1ª A ADM Resp. Ana Guerra e Iara	- Maquete do navio negroiro; - Painéis impressos com registros de imagens e contexto histórico; - Móviles com fotografias de instrumentos de tortura do período medieval; - Painel de representação do subtema na entrada da sala; - Fundo da sala com literatura inerente aos temas trabalhados; - Estudantes caracterizados; - Projetor com imagem 3D do navio negroiro.
02	1 unid 1 tb 100 unid	1 bloco de isopor 20 cm cola de isopor tinta guache (cores variadas) EVA (cores variadas) cartolina offset (cores variadas) palitos de picolé data show impressão colorida TNT preto (10 metros) Cartolina branca (10) gesso Tinta preta grande Tinta branca grande Tinta vermelha Tinta marrom Tinta amarela	1ª B ADM Resp. Marcela e Joelson	MUMIFICAÇÃO (Marcela): Serão apresentados 3 cartazes informativos pregados na parede da sala ou na divisória (a sala será dividida em 2). Junto com os cartazes, uma demonstração com uso de reagentes e vidros de laboratório. Além disto, uma peça curta sobre a mumificação, demonstrando a técnica egípcia. No fim, um quiz será aplicado para o público, com uso de projetor (ou não). Brindes alimentícios serão dados

		<p>Pistola e a cola quente(2)</p> <p>Fita cetim preta</p> <p>5 pincéis diferentes tamanhos</p> <p>TNT branco (10 metros)</p> <p>Papel madeira (7)</p>		<p>para quem acertar. Tudo com decoração temática egípcia.</p>
03		<p>cartolina</p> <p>TNT</p> <p>tinta guache</p> <p>papel crepom</p> <p>papel celofane</p> <p>fita adesiva</p> <p>pincel</p> <p>papelão</p> <p>piloto preto</p> <p>cola quente</p> <p>EVA brilhoso (cores variadas)</p> <p>cola branca</p>	<p>1ª A INF</p> <p>Resp.</p> <p>Lula</p> <p>Borges</p>	<p>Descobertas tecnológicas na pré história com seminário de 6 (seis) grupos em mostra descobertas paleolitica, neolitica, mesopotania, egito, grécia e roma. também apresentação teatral.</p>
		<p>10 isopor G</p> <p>1 Tinta preta G</p> <p>1 Tinta Branca G</p> <p>1 Tinta prata</p> <p>3 Tesouras</p> <p>12 bastões de cola quente</p> <p>2 pincéis</p> <p>3 fita adesiva</p> <p>4 cola brancas</p> <p>3 carolina de cada: branca , preta, vermelha amarela e azul, verde, marrom, cinza e laranja e amarelo.</p> <p>3 Eva de cada: preto, vermelho e cinza</p> <p>2 metros de TNT azul</p> <p>4 metros de TNT marrom</p> <p>Cartolina preta 4</p> <p>Cola de isopor 2</p> <p>2 pincéis</p>	<p>2A ADM</p> <p>Resp.</p> <p>Daniel</p>	<p>As Revoluções que modificaram a sociedade: Uma viagem no tempo desde o homem pre-histórico passando pelas principais revoluções para entender como era o estilo de vida dos nosso antepassados até o período atual, abordando os principais impactos causados na sociedade, enfatizando o gasto fisiológico energético do ser humano, explicando o aparecimento das síndromes metabólicas.</p> <p>Desenvolvimento: Será realizada uma exposição/apresentação em sala de aula.</p>

		papel celofane (amarelo, laranja , azul, e vermelho)		
04		<p>3 tesouras</p> <p>Papelão</p> <p>Papel salofone (cores: marrom, preto, vermelho, amarelo e laranja)</p> <p>Tnt (cores: preto, branco, marrom, laranja e vermelho)</p> <p>Tinta (cores: preto, branco, laranja, vermelho, marrom, amarelo e cinza)</p> <p>6 Pincéis (3 fino e 3 grosso)</p> <p>Papel alumínio</p> <p>E.v.a. (cores: azul, laranja, vermelho, marrom, preto, branco, cinza e amarelo. Assim sendo 2 unidades de cada cor, sendo lisa e com gliter)</p> <p>Papel crepom (cores: preto, branco, cinza, marrom, prata e dourado)</p> <p>Película preta</p> <p>Cola quente e tubos</p> <p>Fita durex</p> <p>Fita crepe</p> <p>Papel seda (cores: dourado e prata)</p> <p>Papel officio colorido (cores: amarelo, vermelho, laranja, marrom, preto e branco)</p> <p>Lápis de cor</p> <p>Piloto de quadro e permanente</p>	2 B ADM Resp. Francisco	<p>Apresentação de alguns personagens da sociedade medieval.Ex: Duque,rei,camponesa,bruxa etc.,bem como algumas tecnologias medievais como o moinho de vento. Também será apresentado pintores renascentista.</p>
05		<p>2cx tinta guache (vermelha, branca, preta, azul e amarela)</p> <p>7 tubo de cola quente</p> <p>pistola de cola quente</p> <p>3m tnt (preto e azul)</p>	2 A INF Resp. Lucas	<p>A exposição será uma viagem no tempo ao Inglês Antigo, e, um “museu vivo” da lenda de Beowulf, o registro mais antigo do Inglês Antigo. Os guias irão conduzir e explicar cada sessão da exposição, com um jogo de charadas ao final das apresentações.</p>

06		TNT; ° EVA; ° Tintas de cores variadas; ° Bastões de cola quente; ° Tesouras; ° Papel crepom; Fita adesiva transparente.	2 B INF Resp. Marcelo	
07		tintas: azul, cinza, preto, branco cartolinas: azul escuro ou branca cola quente: fina e média eva- azul tnt - (5m); preto; azul escuro papel crepom: azul, preto papel celofane (2m)	3 A ADM Resp. Leonardo	
08	1 1 pacote 1 pacote 10 folhas 5 de cada 4 de cada 1 und 1 und 5 m 5m 5m 3 m de cada 1 pacote 2 caix peq 10 und de cada 5 de cada 1 pct de cada 5 uni 1 resma 5m	pistola de cola quente bastão de cola quente Fita crepe Papel laminado prata, Papel laminado azul, roxo, marrom Cartolina (20 - amarelo, branco, azul, verde, marrom) Fita de isolamento Fita dupla face (3m) TNT preto, TNT cinza (prata), TNT marrom, TNT roxo, verde, branco, azul, amarelo Pincel (pacote com diferentes tamanhos) Tinta cinza ou marrom, amarela, azul, vermelho, preto, branco, prata (guache) EVA - branco brilhoso,prata, azul, verde, EVA vermelho, preto Pacotes de balão (azul, prata, verde, branco) Papel crepon marrom, bege, cores terrosas Resma de papel branco	3 B ADM Resp. Mariana	Em acordo com os alunos, foi definido que faremos uma “linha do tempo” com exposição de 9 áreas científicas e a apresentação da história de vida e de seu trabalho. As áreas são: Arqueologia, Biologia, Física, História, Química, Sociologia, Matemática e Inteligência Artificial. Cada grupo conta com pelo menos 3 alunos. Eles deverão pesquisar e trazer o roteiro a ser apresentado, bem como a decoração. Para cada área, uma aluna caracterizada como cientista contará a temática e falará sobre seu trabalho.

		Papel Kraft		
10		<ul style="list-style-type: none"> - Track - Macarrão de piscina laranja - TNT camuflado - cola quente - Fita durex - Cartolina - Espuma de Travesseiro - Papel celofane - preto e verde - EVA - Garrafa Pet - Barbante - Papelão - Fio de náilon - Tinta 	3 A INF Resp. Rafael	
11		<ul style="list-style-type: none"> -TNT -tinta -pincel -EVA -cola quente -fita -papel celofane(laranja, amarelo) -isopor -papel crepom TNT - mais dos metros de marrom e branco Papel madeira <ul style="list-style-type: none"> - 2 resmas de papel A4; - cópias das folhas referentes à proposta de redação e textos motivadores. 	3 ^a B INF Resp. Eber e Dayvison	<p>Concurso de redações: produção de texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “A importância da ciência na luta contra a desinformação e os preconceitos”, com aulas expositivo-dialogadas e leitura e análise de textos e vídeos previamente realizadas, a fim de tornar proficientes os estudantes tanto na reflexão quanto no debate sobre a temática. Os textos produzidos passarão por uma seleção de um júri composto por docentes da Área de Linguagens, que julgarão os melhores. A culminância será uma premiação pecuniária, livros e material escolar, finalizada com a leitura pública dos 3 (três) melhores textos produzidos.</p>

12	<ul style="list-style-type: none"> - 5 sacos de palito de picolé - 5 sacos de palito de churrasco - 15 tubos de cola quente - tintas guache <p>PRINCIPALMENTE PRETA E BRANCA</p> <ul style="list-style-type: none"> - TNT preto e branco (8m preto e 2m branco) - Eva = 2 cinzas, 5 pretos, 5 brancos, 3 amarelos, 5 marrom. - papel crepom marrom, preto e branco, dois de cada. - cartolina cinza, branca e preta - fio de nylon 	3 C INF Resp. Paulo	
----	--	---------------------------	--

PRODUTO FINAL:

CRONOGRAMA		
DATA	TEMA/CONTEÚDO	RESPONSÁVEIS
21/10/2024	<p>Apresentação do projeto - Todos os estudantes.</p> <p>21/05: 3ª séries - 4º e 5º horários 21/05: 2ª séries - 6 e 7º horários 21/05: 1ª séries - 8º e 9º horários</p> <p>Falar da proposta geral - concurso de redação</p>	PCA - CP
22 A 25/10	Início - Trabalhar conteúdos	
28/10 A 01/11	Trabalhar conteúdos	
04 a 08/11	Trabalhar conteúdos	
11 a 15/11	Trabalhar conteúdos	
18 a 22/11	Finalização e organização das produções.	
25/11	Aula Normal	

26/11	Organização dos espaços	
27 e 28/11	Mostra	
29/11	Avaliação final - Equipe Reorganização dos espaços - Estudantes	

PARA DEFINIR:

**EM RELAÇÃO A ORGANIZAÇÃO DAS SALAS, DEIXA AS CARTEIRAS NA SALA OU TERÁ UM LOCAL P DEIXAR?
MELHOR DEIXAR TODAS AS CARTEIRAS EM SALA?**

SUGESTÃO DE FRASES PARA ABERTURA DO EVENTO

"A compaixão pelos outros é a maior das qualidades humanas."

"A vida é uma sucessão interminável de lições, que devem ser vividas para ser compreendidas."

"A evolução é uma teoria científica que tem a dignidade de ser testada e, até hoje, não foi desmentida."

"A ciência é muito mais que um corpo de conhecimentos. É uma maneira de pensar".
(Carl Sagan)

"Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos". (Marrie Currie)

"Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil – e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos". (Albert Einstein)

O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação.
(Oscar Wilde)

O homem por natureza não gosta das mudanças, mas é fruto delas - inelutável é que sem mudança não há evolução possível. (Maurício Cantelli)

Redescubra-se. Reinvente-se para ser alguém evolutivamente melhor. Que nunca chegue a última vez em que você faça algo pela primeira vez! (Reinaldo Ribeiro) (PREFERIDA PARA FECHAMENTO).

